

Potentielle Überträger des Feuerbakteriums *Xylella fastidiosa* im deutschen Obst- und Weinbau

Potential vectors of the bacterium Xylella fastidiosa in German pome- and viticulture

Anna Markheiser, Sandra Biancu, Michael Maixner

Julius Kühn-Institut (JKI), Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Institut für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau, Siebeldingen

Xylella fastidiosa (Xf), ein Xylem-lokalisiertes Bakterium, ist in der EU als Quarantäneschadorganismus gelistet. Innerhalb Europas wurde es 2013 erstmals in der italienischen Region Apulien als Ursache gravierender Absterbeerscheinungen an Oliven beobachtet (Saponari et al. 2013). 2016 wurde zudem ein Befall in Deutschland gemeldet, wobei nur lokal Pflanzen unter Glas betroffen waren. Xf hat ein hohes Schadpotential, da es einen weiten Wirkkreis holziger und krautiger Pflanzen besitzt, wobei die in der EU nachgewiesenen drei Xf-Unterarten (ssp. 'pauca', ssp. 'fastidiosa' und ssp. 'multiplex') unterschiedliche Pflanzenarten infizieren können.

Das Pathogen ist zur Verbreitung auf xylemsaugende Vektoren angewiesen, in deren Mundvorraum es sich anlagert und beim Saugakt abgegeben werden kann. In Nord- und Südamerika, dem Ursprungsgebiet von Xf, zählen Schmuckzikaden (Cicadellidae: Cicadellinae) zu den wichtigsten Vektoren. Daneben sind Vetreter aus der Familie der Blutzikaden (Cercopidae), Schaumzikaden (Aphrophoridae) und Singzikaden (Cicadidae) als potentielle Überträger anzusehen, die in Europa gegenüber den Schmuckzikaden überwiegen (Redak et al. 2004). Innerhalb der EU wurde in Italien die Wiesenschaumzikade (*Philaenus spumarius*) als bedeutendster Vektor identifiziert (Saponari et al. 2014), wobei auch *P. italosignus* und *Neophilaenus campestris* zur Übertragung fähig sind (IPSP-CNR 2017). Die Vektorsituation in den übrigen Befallsgebieten ist weitgehend ungeklärt.

Im Zuge des EU-geförderten Projektes XF-ACTORS untersuchen wir das Spektrum xylemsaugender Zikadenarten in Obst- und Rebkulturen in den Weinbauregionen 'Pfalz' und 'Mosel', um potentiell bedeutende Vektorarten für den mitteleuropäischen Raum zu identifizieren. Informationen zu ihrer Biologie, Populationsdynamik und Nahrungsökologie werden erarbeitet. Erste Ergebnisse weisen darauf hin, dass *P. spumarius* auch in Deutschland in gefährdeten Kulturen vorkommt und ein weites Spektrum an Nahrungspflanzen nutzt, darunter auch Kulturpflanzen (u.a. Weinrebe, Apfel und Kirsche) und Ziersträucher. Im ersten Versuchsjahr konnten 12 potentielle Vektorarten identifiziert werden, darunter, neben *P. spumarius*, auch *N. campestris* (Grasschaumzikade), *Aphrophora alni* (Erlenschaumzikade) und *Graphocephala fennahi* (Rhododendronzikade). Zur Risikoeinschätzung stehen besonders Gärten/ Parks sowie angrenzende Wildareale im Fokus der Untersuchung, da hier eine mögliche Einschleppung des Pathogens am Wahrscheinlichsten erachtet wird. Von der Art *G. fennahi*, welche in Gärten dominiert, geht ein hohes Risiko aus, da die Adulten bereits an zahlreichen Gehölzen vorgefunden wurden.

Literatur

- REDAK, R.A., A.H. PURCELL, J.R. LOPES, M.J. BLUA, R.F. MIZELL, P.C. ANDERSEN, 2004. The biology of xylem fluid-feeding insect vectors of *X. fastidiosa* and their relation to disease epidemiology. *Annu. Rev. Entomol.* **2049**, 243–270.
- SAPONARI M., D. BOSCIA, F. NIGRO, G.P. MARTELLI, 2013. Identification of DNA sequences related to *Xylella fastidiosa* in oleander, almond and olive trees exhibiting leaf scorch symptoms in Apulia (Southern Italy). *J of Plant Path.* **95**: 668.
- SAPONARI M, G. LOCONSOLE, D. CORNARA, R. K. YOKOMI, A. DE STRADIS, D. BOSCIA, D. BOSCO, G. P. MARTELLI, R. KRUGNER, F. PORCELLI, 2014. Infectivity and transmission of *Xylella fastidiosa* by *Philaenus spumarius* (Hemiptera: Aphrophoridae) in Apulia, Italy. *J of Econ. Entom.* **107(4)**, 1316-1319.
- IPSP-CNR (ed.). 2018: European research on *Xylella fastidiosa* – Contributions on the H2020 EU-funded project POnTE and XF-ACTORS. European conference on *Xylella fastidiosa* and annual meetings, Palma de Mallorca, Spain, 13.-16. November 2017, S. 15. (http://www.xfactorsproject.eu/wp-content/uploads/2018/03/European-research-on-Xylella-fastidiosa_Rid-1.pdf)